

УДК (371.035.3)

MUHANDIS-PEDAGOG SHAXSIGA QO'YILADIGAN PEDAGOGIK TALABLAR

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

Mustaqil tadqiqotchi Astanova Moxira Muxtarovna(O'zbekiston)

Annotasiya.*Hozirgi kunda o'qituvchi mehnatining nufuzini oshirish asosiy masalalardan biri. O'qituvchining faol mehnatisiz jamiyatni, jumladan, iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin emas, chunki har qanday rivojlanishning asosida kadrlar turadi. O'qituvchining mas'uliyatli va murakkab faoliyati zaminida yosh avlodni odobli, e'tiborli qilib tarbiyalash, ularni ilmiy bilimlar bilan qurollantirish kabi vazifalar yotadi. Bu kabi ishlarni amalga oshirish esa o'qituvchining xilma-xil faoliyatiga bog'liq.*

Tayanch iboralar: *pedagogik faoliyat, axloqiy fazilatlar: yaxshilik, vijdon, xalollik, rostguylik, burch, mas'uliyat, insonparvarlik, talablar, ishchanlik, shaxsiy sifatlar, bilimdonlik;*

Kirish.Hozirgi zamon o'qituvchisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, kasbini sevishi, o'z kasbiga bo'lgan cheksiz sadoqat o'qituvchini boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Chunki ta'lim maskanlarida ta'lim-tarbiya ishining yuqori saviyada olib borilishi faqat o'qituvchiga, uning kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. O'qituvchining yuksak madaniyati, uning teran bilim doirasi ta'lim-tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli kechishiga yordam beradi.«Kadrlar tayyorlash milliy dasturida», «uzluksiz ta'limni isloh qilishning yo'nalishlaridan biri, ta'lim tizimini kadrlar salohiyatini tubdan yaxshilash, tarbiyachi, o'qituvchi, muallim va ilm-fan xodimlarining kasbiy nufuzini oshirish», -deb ko'rsatilgan. Demak, hozirgi kunda o'qituvchi mehnatining nufuzini oshirish asosiy masalalardan biri. O'qituvchining faol mehnatisiz jamiyatni, jumladan, iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin emas, chunki har qanday rivojlanishning asosida kadrlar turadi. O'qituvchining mas'uliyatli va murakkab faoliyati zaminida yosh avlodni odobli, e'tiborli qilib tarbiyalash, ularni ilmiy bilimlar bilan qurollantirish kabi vazifalar yotadi. Bu kabi ishlarni amalga oshirish esa o'qituvchining xilma-xil faoliyatiga bog'liq: yoshlarni o'qitish, maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil eta bilish va o'tkazish, ota-

onalar o'rtasida pedagogik targ'ibot ishlarini olib borish va hokazo. Bularning barchasi o'qituvchidan chuqur bilimlarga ega bo'lishni, o'z sohasini, bolalarni sevishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim konsepsiyasida o'qituvchi-mutaxassis oldida turgan vazifalar quyidagicha belgilanadi: «Mutaxassis malakasi –chuqur bilim, keng dunyoqarash va kasb tayyorgarligi, kompyuter bo'yicha savodxonligi, o'z bilimlarini tezlik bilan yangilash va to'ldira olish qobiliyati singari omillardan tashkil topadi... Shular qatorida uning intizomi, mas'uliyat, ziyolilik, o'z ishiga, Vatan va jahon taraqqiyoti yo'lida ezgulik va adolatga sadoqat tuyg'ularini ham tarbiyalash zarur»..[A.1;2].

Ilmiy tadqiqot asosiy vazifalari.

Shuning uchun ham hozirgi jamiyatda o'qituvchining vazifasi quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarni hozirgi zamon dunyo taraqqiyoti darajasida bilimlar bilan qurollantirish;
2. O'quvchilarda bilimga qiziqish va ishtiyoqni tarbiyalash, o'qish motivlarini rivojlantirish;
3. O'quvchilarning ma'naviy o'sishiga alohida e'tibor qaratish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat va e'tiqodni shakllantirish orqali ularni vatanparvarlik, baynalminallik ruhida tarbiyalash;
4. O'quvchilarni axloqiy, huquqiy, etik va estetik bilim, mahoratlarning rivojlanishiga e'tibor qaratish;
5. Bo'lajak avlodni hayotga, ongli mehnat va kasb tanlashga tayyorlash;
6. Yoshlarda ishbilarmonlik, tashabbuskorlik va tadbirkorlik sifatlarini rivojlantirish;
7. Ta'lim jarayonini takomillashtirish o'zining kasb mahoratini oshirish, pedagogik mahorat, pedagogik texnologiya sirlarini o'rganish uchun tinimsiz ijodiy ishlash, izlanish;

Ushbu fikrlar o'qituvchilarga bevosita ta'luqli. Chunki jamiyatimizda sodir bo'layotgan tub o'zgarishlar, bozor munosabatlariga kirib borishimiz o'qituvchidan nafaqat kasbiy bilimlarni, balki iqtisodiy, yuridik, texnikaviy bilimlardan ham xabardor bo'lishni taqozo qilmoqda. .[A.2;3;4].

Usullar va muhokama. Bolalar maktabda rivojlanishning turli davrlarini: bolalik, o'smirlik, o'spirinlik pallalarini bosib o'tadilar. Bolalarning yoshi rivojlanish darajasiga ko'ra ularga beriladigan tarbiyaning mazmuni o'zgarib boradi, yoshi ulg'aygan sari ularga talab ham ortadi. Shu tufayli o'rta va katta yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ularning mustaqilligiga suyanib ish ko'rish yaxshi natija beradi.

O'qituvchi o'quvchilarga nisbatan muayyan holatda tursagina (bu holat ularning yoshiga qarab turlicha bo'ladi) pedagogik ta'sir ko'rsatishni muvaffaqiyatli amalga oshira oladi. Mazkur holat o'quvchilar bilan muomala sohasida o'qituvchining asosiy yo'l-

yo'rig'idan iborat bo'lib, u o'quvchilarning psixologik yosh xususiyatlariga monand bo'ladi. Turli yoshdagi o'quvchilarning muomalasiga ta'sir ko'rsatish sub'ekti bo'lgan o'qituvchi tutgan yo'l va mahoratining umumlashtirilgan tavsifini quyidagicha tasavvur qilishi mumkin: quyi sinflarda o'qituvchi tashkilotchi bo'lib maydonga chiqadi. V. Dalning lug'atiga qaraganda-tuzuvchi-ta'sis etuvchi (tashkil etish-yo'lga qo'yish, qat'iy asoslash degan so'zdan) ma'noni bildiradi.

Pedagogning kichik yoshdagi o'quvchilar hayotiga -ta'sir ko'rsatishining asosiy mazmuni uni tashkil etish zarurati bilan belgilanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar jamoalarida talabchan va quvnoq tarbiyachi bo'la oladigan, bolalarning faol ijodkorlik bilan to'la hayotini tashkil etib, ular orasida o'zaro xayrihoxlik, g'amxo'rlik vaziyatini, zavqli vaziyatni vujudsa keltira oladigan tarbiyachilar katta obro'-e'tibor qozonadilar. Bolalar katta yoshdagi bunday kishilarni o'z do'stlari deb qabul qilishiga moyildirlar. Bunday munosabat eng yaxshi munosabatdir, chunki u katta yoshdagi kishiga tashkiliy vazifalarni hal etishni osonlashtiradi, tarbiya vazifalarini mohirlik bilan samarali hal etishga yordam beradi. O'smirlar o'qiydigan sinflarda o'qituvchining holati rahbar degan so'z bilan ifodalanishi mumkin. V. Dal bu so'zni quyidagicha, ya'ni ko'rsatuvchi, murabbiy, ishboshi, boshlovchi deb ta'riflaydi.

Ta'lim – tarbiya jarayonining hamma tomonlari umumsinf o'quvchilari jamoasiga xos xususiyatlarga amal qilgan holda yo'lga qo'yiladi. Ammo, har bir o'quvchi o'ziga xos jismoniy, axloqiy, aqliy, ruxiy va boshqa xususiyatlarga egaki, bu uning o'quv faoliyatiga katta ta'sir etadi. Shu boisdan ta'lim jarayonida guruhdagi o'quvchi-talabalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ish ko'rish muhim didaktik ahamiyatga ega.

Dars davomida har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini to'la hisobga olish juda qiyin va har doim ham buning iloji bo'lavermaydi. Darsdan tashqari vaqtlarda o'rtoqlari va boshqalarga bo'lgan munosabati, xulqi, irodaviy sifatlarini o'rganadi, ular bilan suhbatlashadi. Kuzatish jarayonida pedagog o'quvchining kuchli va ojiz tomonlarini, uning qiziqishlari, tafakkuri, nutqi, xotirasi, diqqati, xayoliga mos bo'lgan xususiyatlarni bilib oladi, o'quvchilarning hayotiy va mehnat qobiliyatini o'rganadi. Mohir pedagog o'quvchilar psixologiyasini ham yaxshi o'rganib, ularda fanni o'zlashtirish darajalarini qay darajada oshirish yullarini topadi. .[A.4;,6].

Tadqiqot ob'kti. Qarsi muhandislik –iqtisodiyot instituti. Pedagogning professional pozitsiyasi. O'qituvchining axloqiy fazilatlarini. Pedagoglik kasbini tanlagan kishi avvalo sog'lom bo'lishi, so'zlarni to'g'ri va yaxshi talaffuz qila olishi, bosiq va asablari joyida bo'lishi, boshqalar bilan muomalada o'zini to'la olishi zarur. Shuningdek, bolalarni yoqtirish, ular bilan ishlashga mayli borlik, xushmuomalalik, kuzatuvchanlik, keng fikrlay olish, tashkilotchilik, o'ziga va boshqalarga nisbatan talabchanlik kabi shaxsiy sifatlar mavjudligi ham kishining pedagogik ishga yaroqliligini ko'rsatadi.

O'qituvchining muhim fazilati – kishilar bilan tez til topisha olishi, ko'pchilikka aralasha bilish, ulfatijon, dilkashlik bo'lib, bu unda muomala madaniyatining yuksakligini ifodalaydi. Chunki o'qituvchiga hamisha odamlar bilan aloqa qilishga, ular bilan ishlashga to'g'ri keladi.

O'qituvchi odobining mohiyati, asosiy mazmuni pedagogik faoliyat uchun muhim bo'lgan axloqiy (fazilat) sifatlarda ifodalanadi. Axloqiy fazilatlar mehnat jarayonida kishining xulqi, fe'l-atvorini tartibga solib turuvchi qoidalar, normalar, talablar, mezonlar shaklida ifodalanadi. Insonparvarlik, vatanparvarlik, milliy g'urur, adolat, yaxshilik qilish, burch, qadr-qimmat, mas'uliyat, vijdon, halollik, rostgo'ylik, poklik, talabchanlik kabi axloqiy fazilatlar o'qituvchi obro'sini oshiradi va pedagogik faoliyatning samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bolalarga yaxshilik qilish, o'qituvchilik burchi, o'qituvchilik sha'ni, qadr-qimmat, o'qituvchilik mas'uliyati, o'qituvchilik vijdoni, talabchan va adolatli bo'lish, o'qituvchining ma'naviy qiyofasi, halolligi, pokligi, rostgo'yligi kabilar o'qituvchi axloqining muhim fazilatlarini hisoblanadi. Ularni chuqur va puxta o'zlashtirish bo'lajak o'qituvchi uchun kata amaliy ahamiyat kasb etadi. [A.4;,5].

Yaxshilik –ijobiy axloqiy fazilat bo'lib, xulqiy sifatlarning majmuini, inson faoliyati yoki biror xatti-harakatiga ijobiy munosabatning yig'indisini aks ettiradi. Yaxshilik qaror topishi uchun pedagogik jarayonda yomonlikka murosasiz bo'lish, yaxshi istak bilan xushmuomala qilish, yaxshi qiliq, yaxshi xatti-harakatlarning birligi zarur.

Burchga sodiqlik har bir kishining odobi, axloqini ko'rsatadi. Har bir ishda, har bir masalada muallim o'z burchiga sodiq bo'lishi zarur. O'qituvchi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish sohasidagi o'z burchini zo'rlik tufayli yuklatilgan majburiyat emas, balki o'z hayotining ma'nosi, ishonch va vijdon da'vati deb hisoblaydi.

O'qituvchining kasbiy-axloqiy fazilatlaridan biri talabchan va adolatli bo'lishdir. Pedagogik faoliyatda adolat bo'lish bolani o'qituvchiga bo'lgan ishonch-muhabbatiga olib keladi. Albatta, pedagogda vijdon bo'lishi kerak. Pedagog hech qachon o'z fikrini o'quvchilarga majburan o'rgatishiga va majburan javob olishga harakat qilmasligi kerak, aks holda o'quvchi o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar keskinlasha boshlaydi.

Bilimdonlik, halollik, rostguylik – o'qituvchining muhim axloqiy fazilati hisoblanadi. Bu fazilatlar insoniy munosabatlarni go'zallashtiradi. O'qituvchining ma'naviy boyligi, bilimdonligi xalq manfaatiga, yoshlarning baxti, istiqboli, kelajagiga qaratilishi, xizmat qilishi zarur. Muallimning bilimdon bo'lishi, insoniyat yaratgan ma'naviy boyliklarni ko'paytirishi va uni yoshlarga astoydil o'rgatishi, o'z ishidan qanoat hosil qilishi, o'z kasbini, bolalarni dildan sevib, berilib ishlashi – bularning barchasi o'quvchi shaxsining shaxsining shakllanishiga bebaho axloqiy ta'sir etadi. O'qituvchining ma'naviy qiyofasida halollik, rostgo'ylik, axloqiy poklik, oddiylik va kamtarinlik muhim fazilatlar hisoblanadi. [A. 5;,6;,].

Tadqiqot natijalari. Pedagogga qo'yiladigan talablar: ishchanlik sifatleri, shaxsiy sifatlar, pedagogik mahoratni namayon qilish orqali barkamol insonni tarbiyalash, bilim va ko'nikmalarni shakllantirish.

O'qituvchining barkamol insonni tarbiyalash, unda milliy va umuminsoniy fazilatlarni tarkib toptirish vazifasi eng oliyjanob, yuksak va eng murakkab vazifadir. Har bir bola o'z hulq-atvoriga, xarakteriga ega. Yoshlarni tarbiyalashda ularning ana shu o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, o'rganish nihoyatda murakkab. Pedagogik faoliyatga tayyorgarlik ko'rayotgan yoshlar ana shunday xususiyatlarini bilishlari lozim.

O'qituvchi shaxsining xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mafkuraviy sohada – ilmiy dunyoqarash va e'tiqod, sotsial extiyoj va axloqiy zaruriyatlarni chuqur tushunish, ijtimoiy va fuqarolik burchini anglash, ijtimoiy-siyosiy faollik;
- kasbiy pedagogik sohada – bolalarni sevish va ular bilan ishlashga qiziqish, pedagogik ishni sevish; psixologo-pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanlik, pedagogik takt, pedagogik tasavvur, tashkilotchilik qobiliyati; haqqoniylik, dilkashlik, talabchanlik, qat'iylik va maqsadga intilish; vazminlik, o'zini tuta bilish; kasbiy layoqatlilik;
- bilish sohasida – keng ilmiy saviya, ma'naviy ehtiyoj va qiziqish, yangilikni his qila bilish, pedagogik ma'lumotni oshirishga intilish.

Boshqa ta'lim turlarida bo'lganidek, oliy maktab o'qituvchisi shaxsiga ham jiddiy talablar qo'yiladi. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan eng muhim talab uning yuqori malakali bo'lishidir. Balki uningsiz pedagogik faoliyat yuritib bo'lmaydi. Oliy maktab o'qituvchisi ham shunday talablarga javob berishi kerakki, bunda talabalar uni yuksak darajada bo'lg'usi mutaxassisni shakllantiradigan shaxs darajasiga ko'tarsin.

Oliy maktab o'qituvchisiga quyidagi muhim va doimiy talablar qo'yiladi:

- jamiyat rivojlanishining siyosiy, sotsial va iqtisodiy yo'nalishlarini to'g'ri baholay olishi;
- pedagogik faoliyatni sevishi;
- o'z sohasi bo'yicha maxsus bilimlarga ega bo'lishi;
- zakovatli bo'lishi;
- pedagogik tuyg'u;
- yuksak yetuklik;
- umumiy madaniyat va axloqning yuksak darajasi;
- pedagogik texnologiyalarni mahorat bilan egallagan bo'lishi.

Yuqorida sanab o'tilganlar, pedagog shaxsiga xos bo'lgan tug'ma xislatlar emas, balki ular pedagogning o'z ustida muntazam va betinim mehnati, ulkan xizmatlari natijasida yuzaga keltiriladi.[A.5;,6;,7].

Xulosa

Tashabbuskor va g'ayratli o'qituvchi yoshlarni (talabalarni) o'z orqasidan ergashtira oladi, o'quvchilar unga ishonadi va ergashadi.

Xullas, har bir o'qituvchi o'z ustida tinmay ishlashi kerak hamda barcha sohada chuqur bilimli bo'lishi talab etiladi.O'qituvchi hozirgi zamon talablariga javob beradigan yuksak axloqiy-ma'naviy sifatlarga ega bo'lgan, chuqur bilim va mahorat egasi bo'lishi lozim.Vatan tarixi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni chuqur biladigan, ma'naviy komil inson bo'lishi; O'z fani doirasida chuqur bilimga ega bo'lgan, fanlararo aloqalarni yaxshi bilish va uni o'quvchilarga o'rgatish; Pedagogik texnologiyani yaxshi biladigan, uning yangi-yangi yo'llarini yarata oladigan, izlanuvchan, ijodiy ishlaydigan pedagogik mahorat egasi bo'lish; Pedagogik muomala madaniyatini yaxshi egallagan, o'z hissiyotini idora qiladigan, sabotli bo'lishi, pedagogik etika qoidalariga amal qiladigan bo'lishi;Dunyo taraqqiyoti darajasidagi bilimlardan xabardor, ilmiy dunyoqarashga ega bo'lgan inson bo'lishi;[A.7;,8].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davletshin M.T, Tuychieva S.M. «Umumiy psixologiya» T., 2002 y.
2. Zunnunov A, Xayrullaev M., Pedagogika tarixi. T: «Sharq», 2000 y.
3. Zunnunov A. O'zbek pedagogikasi tarixi. T: «O'qituvchi», 1997 yil.
4. Mavlonova R, To'raeva O., Pedagogika. T: «O'qituvchi», 2001 y.
5. Munavvarov A.Q. tahriri ostida. Pedagogika. T: «O'qituvchi», 1996 y.
- 6.Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. Q: «Nasaf» nashriyoti, 2000 y.
7. Tursunov I., Nishonaliev U. Pedagogika kursi. T: « O'qituvchi», 1997 yil.
8. Xo'jaev N, Hasanboev J., Iqtisodiy pedagogika. O'quv qo'llanma, T-2002 yil